

NAFAS YETISHMOVCHILIGINING DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH PRINSIPLARI

Axmedova Madina Axmed qizi

Tibbiyot fakulteti davolash ishi yo'nalishi 3-bosqich talabasi

axmedovamadina1995@gmail.com

Kattaboyeva Muhayyo Nurmuhammad qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Tibbiyot fakulteti

Terapevtik fanlar kafedrasi o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Nafas yetishmovchiligi — organizmda gaz almashinuvi buzilishi natijasida arterial qonda kislorod kamayishi va/yoki karbonat angidrid ko'payishi bilan kechadigan og'ir klinik sindromdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi 2021-yilda 3,5 million o'limga sabab bo'lgan va global o'lim sabablari orasida 4-o'rinni egallagan. Pnevmoniya 2019-yilda 5 yoshgacha bo'lgan 740 180 bola o'limiga sabab bo'lgan. 2025-yilgi Lancet Global Health Oxygen Commission ma'lumotiga ko'ra, 5 milliarddan ortiq inson xavfsiz va arzon tibbiy kislorod xizmatidan yetarli foydalana olmaydi. Ushbu tezisda nafas yetishmovchiligining diagnostik mezonlari va davolash prinsiplari qisqa tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: nafas yetishmovchiligi, gipoksemiya, giperkapniya, pulsoksimetriya, arterial qon gazlari, kislorod terapiyasi, COPD (surunkali obstruktiv o'pka kasalligi), pnevmoniya, ARDS (o'tkir respirator distress sindromi).

Kirish. Nafas yetishmovchiligi shoshilinch tibbiyot va intensiv terapiyada o'lim xavfi yuqori bo'lgan holatlardan biridir. U pnevmoniya, COPD (surunkali obstruktiv o'pka kasalligi.), bronxial astma xuruji, o'pka emboliyasi, o'pka shishi, sepsis, sil, COVID-19dan keyingi respirator asoratlar va o'tkir respirator distress sindromi fonida rivojlanadi.

Global statistikalar muammoning dolzarbligini ko'rsatadi: COPD(surunkali obstruktiv o'pka kasalligi.) 2021-yilda 3,5 million o'limga sabab bo'lgan; pnevmoniya 2019-yilda 5 yoshgacha bolalar o'limining 14 foizini tashkil etgan; tibbiy kislorodga yetarli kirish imkoniyati yo'qligi esa past va o'rta daromadli davlatlarda nafas yetishmovchiligi oqibatlarini og'irlashtirmoqda.

Materiallar va usullar

Tezisni tayyorlashda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlari, British Thoracic Society kislorod terapiyasi bo'yicha tavsiyalari, Lancet Global Health Oxygen

Commission 2025 hisobotlari, PubMed bazasidagi ilmiy maqolalar va intensiv terapiya amaliyotida qoʻllaniladigan klinik yondashuvlar tahlil qilindi.

Natijalar

Nafas yetishmovchiligi ikki asosiy turga boʻlinadi:

1. Gipoksemik nafas yetishmovchiligi — arterial qonda kislorod pasayishi bilan kechadi. Asosiy sabablari: pnevmoniya, ARDS (oʻtkir respirator distress sindromi), oʻpka shishi, oʻpka emboliyasi, aspiratsiya va ogʻir virusli infeksiyalar.

2. Giperkapnik nafas yetishmovchiligi — karbonat angidrid chiqarilishi buzilishi bilan kechadi. Asosiy sabablari: COPD (surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi.), ogʻir bronxial astma xuruji, semizlik-gipoventilyatsiya sindromi, nafas mushaklari zaifligi va markaziy nerv tizimi zararlanishlari.

Asosiy klinik belgilar: hansirash, nafas sonining daqiqasiga 30 martadan oshishi, SpO₂ pasayishi, sianoz, taxikardiya, gapira olmaslik, yordamchi nafas mushaklarining ishtiroki, uyquchanlik yoki ong chalkashishi.

Diagnostikada birinchi bosqich — pulsoksimetriya. SpO₂ 95–100% normal hisoblanadi. SpO₂ 92% dan past boʻlsa gipoksemiya ehtimoli yuqori, 90% dan past boʻlsa shoshilinch kislorod terapiyasi talab etiladi.

Nafas yetishmovchiligi turini aniqlashda arterial qon gazlari tahlili asosiy tekshiruv hisoblanadi. PaO₂ pasayishi gipoksemiyani, PaCO₂ oshishi giperkapniyani, pH pasayishi respirator atsidozni koʻrsatadi.

Instrumental tekshiruvlarda koʻkrak qafasi rentgenografiyasi pnevmoniya, pnevmotoraks, plevral suyuqlik va oʻpka shishini aniqlashda qoʻllanadi. Kompyuter tomografiya oʻpka emboliyasi, ARDS (oʻtkir respirator distress sindromi), ogʻir virusli pnevmoniya va interstitsial kasalliklarda yuqori informativdir. Oʻpka ultratovushi plevral suyuqlik, konsolidatsiya va pnevmotoraksni tez aniqlashda foydali.

Laborator tekshiruvlarda umumiy qon tahlili, C-reaktiv oqsil, prokaltsitonin, D-dimer, laktat, kreatinin, elektrolitlar, troponin va BNP (B-tip natriyuretik peptid) baholanadi. Prokaltsitonin bakterial infeksiyani, D-dimer oʻpka emboliyasi xavfini, laktat esa sepsis va toʻqima gipoksiyasini baholashda muhimdir.

Davolashda birinchi maqsad — havo yoʻllari oʻtkazuvchanligini taʼminlash, bemorni yarim oʻtirgan holatga keltirish, SpO₂ va gemodinamikani monitoring qilishdir.

Kislorod terapiyasida aksariyat oʻtkir bemorlarda maqsadli SpO₂ 94–98% boʻlishi kerak. COPD (surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi.) yoki giperkapniya xavfi boʻlgan bemorlarda SpO₂ 88–92% oraligʻida ushlab turiladi. Yengil gipoksemyada burun kanyulasi, oʻrtacha holatda yuz niqobi, ogʻir gipoksemyada rezervuarli niqob qoʻllanadi.

Standart kislorod terapiyasi yetarli bo'lmasa, yuqori oqimli burun kanyulasi qo'llanadi. Giperkapnik nafas yetishmovchiligida, ayniqsa COPD (surunkali obstruktiv o'pka kasalligi.) xurujida, noinvaziv ventilyatsiya samarali hisoblanadi. Refrakter gipoksemiya, og'ir atsidoz, ong buzilishi yoki nafas mushaklari charchashida invaziv sun'iy o'pka ventilyatsiyasi talab qilinadi.

ARDS (o'tkir respirator distress sindromi) da past tidal hajmli ventilyatsiya, ya'ni taxminan 6 ml/kg ideal tana vazniga nisbatan ventilyatsiya, plateau bosimini 30 sm H₂O dan oshirmaslik va og'ir holatlarda prone-position qo'llash tavsiya etiladi.

Etiologik davolash sababga qarab belgilanadi: bakterial pnevmoniyada antibiotiklar, COPD va astma xurujida bronxodilatatorlar hamda glyukokortikoidlar, o'pka emboliyasida antikoagulyantlar, o'pka shishida diuretiklar, sepsisda erta antibiotik va gemodinamik stabilizatsiya qo'llanadi.

Muhokama

Statistik ma'lumotlar nafas yetishmovchiligi global sog'liqni saqlash tizimi uchun katta yuk ekanini ko'rsatadi. COPD (surunkali obstruktiv o'pka kasalligi.), pnevmoniya, sil, sepsis va ARDS (o'tkir respirator distress sindromi) dunyo bo'yicha millionlab o'limlarga sabab bo'lmoqda. Asosiy muammo — bemorlarning kech murojaat qilishi, pulsoksimetriyaning yetarli qo'llanmasligi, arterial qon gazlari tahlilining hamma joyda mavjud emasligi va tibbiy kislorod infratuzilmasining yetarli emasligidir.

2025-yilgi tibbiy kislorod bo'yicha global hisobot kislorod terapiyasi nafas yetishmovchiligida oddiy yordam vositasi emas, balki hayotni saqlab qoluvchi strategik resurs ekanini ko'rsatdi. Shuning uchun birlamchi tibbiy yordam, tez yordam, tuman shifoxonalari va reanimatsiya bo'limlarida pulsoksimetr, kislorod konsentratori, noinvaziv ventilyatsiya apparatlari va malakali kadrlar yetarli bo'lishi zarur.

Xulosa

Nafas yetishmovchiligi yuqori o'lim xavfiga ega shoshilinch klinik sindromdir. Erta tashxisda pulsoksimetriya, arterial qon gazlari, rentgen, KT, o'pka ultratovushi va laborator biomarkerlar muhim ahamiyatga ega. Davolashda asosiy prinsiplar: havo yo'llarini ochish, SpO₂ ni maqsadli diapazonda ushlab turish, kislorod terapiyasi, HFNC (yuqori oqimli burun kanyulasi orqali kislorod berish), noinvaziv yoki invaziv ventilyatsiya va asosiy sababni davolashdan iborat. Klinik natijani yaxshilash uchun erta aniqlash, kislorodga uzluksiz kirish va respirator monitoring asosiy omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. Chronic obstructive pulmonary disease: fact sheet. Geneva: WHO, 2024.
2. World Health Organization. Pneumonia in children: fact sheet. Geneva: WHO, 2022.

3. British Thoracic Society. Guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. *BMJ Open Respiratory Research*, 2017.
4. Graham H.R. et al. Reducing global inequities in medical oxygen access. *The Lancet Global Health*, 2025.
5. Surviving Sepsis Campaign. International guidelines for management of sepsis and septic shock. *Intensive Care Medicine*, 2021.
6. World Health Organization. Global tuberculosis report 2024. Geneva: WHO, 2024.
7. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Pulmonologiya va shoshilinch tibbiy yordamga oid amaliy tavsiyalar.